

QO‘QON-YANGI QO‘RG‘ON YO‘NALISHIDA HARAKAT MIQDORI VA TEZLIGINI HARAKAT HAVFSIZLIGIGA TA‘SIRINI O‘RGANISH.

Tashev Dilmurod Validjonovich,

Tashkent State Transport University, dotsent v.b. PhD,
+998888201913

Isroilova Feruza Valijon qizi

Farg‘ona shahar 1- umumiy o‘rta ta‘lim maktabi matematika fani
o‘qituvchisi

Egamberdiyev Bekzod Hasan o‘g‘li,

magistr +998914508482

***Annotatsiya:** Qo‘qon-Yangi qo‘rg‘on yo‘nalishida transport vositalarini harakat miqdori va tarkibini hamda harakat tezligini harakat xavfsizligiga ta‘sirini o‘rganishga qaratilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Transport vositalari, harakat miqdori, harakat tarkibi, harakat tezligi, yo‘l sharoiti, yo‘l-transport hodisasi, transport oqimi, harakat xavfsizligi, chastota, jamlangan chastota.*

***Annotation:** This article focuses on studying the traffic volume, composition of vehicles, and travel speed along the Kokand–Yangikurgan route, with an emphasis on their impact on road traffic safety.*

***Keywords:** Vehicles, traffic volume, traffic composition, travel speed, road conditions, road traffic accident, traffic flow, traffic safety, cross-section, cumulative frequency.*

Yurtimizda yo‘l infratuzilmasini takomillashtirish va xavfsiz harakatlanish sharoitlarini yaratish orqali yo‘llarda avariya va o‘lim holatlarini keskin qisqartirish, shu jumladan, harakatni boshqarish tizimini to‘liq raqamlashtirish va jamoatchilikning ushbu sohadagi ishlarda keng ishtirokini ta‘minlash maqsadida 2022-2026 yillar davomida Respublika hududida amalga oshirilishi mo‘ljallangan “Xavfsiz va ravon yo‘l” umummilliy dasturi tasdiqlangan [1].

Bugungi kunda yo‘l-transport hodisasi butun dunyoda global muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotining ma‘lumotlariga ko‘ra,

bir yilda sayyoramizda 1,35 million kishi yo‘l-transport hodisasi qurboni bo‘lmoqda hamda 50 million kishi turli turdagi tanjarohat olmoqdalar bulardan 20 millionini bollar tashkil etmoqda.

Bularni tahlil qilganimizda Yevropa mamlakatlari yalpi ichki mahsulotining 1,5–2,5% yo‘l-transport hodisalari oqibatlarini bartaraf etishga sarflanmoqda. So‘ngi 10-15 yillardagi yo‘l transport hodisalari tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, inson o‘limiga sabab bo‘luvchi holatlar har xil davlatlarda turlicha. Jumladan, Amerika Qo‘shma Shtatlarida 2000 yilda 42 ming kishi halok bo‘lgan bo‘lsa, 4 milliondan ortiq inson turli darajadagi tan jarahotlarini olishgan.

Respublikamizda har yili 10 mingdan ortiq YTH sodir bo‘ladi, shundan har yili 2,5 mingga yaqin kishi halok bo‘ladi va 10 mingga yaqin kishi turli xil darajadagi tan jarohatlari olishadi. O‘zbekistonda eng og‘riqli masala bo‘lib qolmoqda – oldini olishga qaratilgan choralarga qaramay har yili yo‘llarda minglab odamlar tezlik yoki qo‘pol qoidabuzarlik qurboni bo‘lyapti. Respublikada 2020 yilda 1962 nafar, 2021 yilda 2426 nafar hamda 2022 yilda 2356 nafar odam avariya oqibatida halok bo‘lgan. Bu raqam 2023 yilning 11 oyida 2080 nafar odam halok bo‘lgan va 8055 kishi jarohat olishmoqda.

1-rasm. Respublikamizda sodir bo‘lgan yo‘l transport hodisalarni yillar bo‘yicha tahlili.

Yuqoridagi ma'lumotlarni inobatga olgan holda Qo'qon-Yangi qo'rg'on yo'nalishida transport vositalarini harakat miqdori va tarkibini hamda transport vositalarini harakat tezligini (100 metr masofa belgilanib) ko'cha yo'l sharoitida vizual holatda tadqiqot ishlari natijalari aniqlandi (1-jadvalda).

1-jadval

Soat	Yengil avtomobil	Yuk avtomobil			Avtobus	Velosiped	Jami
		2-5 t	5-8 t	8 t yuqori			
8 ⁰⁰ -8 ⁰⁵	92	3		1	1	2	99
8 ⁰⁵ -8 ¹⁰	85	4				1	90
8 ¹⁰ -8 ¹⁵	82						82
8 ¹⁵ -8 ²⁰	94	1	3		1	3	102
8 ²⁰ -8 ²⁵	99	2					101
8 ²⁵ -8 ³⁰	102	2		1		2	107
8 ³⁰ -8 ³⁵	90	4			1		95
8 ³⁵ -8 ⁴⁰	84		2				86
8 ⁴⁰ -8 ⁴⁵	95	3				1	99
8 ⁴⁵ -8 ⁵⁰	90	2			1		93
8 ⁵⁰ -8 ⁵⁵	107	5					112
8 ⁵⁵ -9 ⁰⁰	84		1			4	89
9 ⁰⁰ -9 ⁰⁵	90				1		91
9 ⁰⁵ -9 ¹⁰	94	1					95
9 ¹⁰ -9 ¹⁵	95	4		1		2	102
9 ¹⁵ -9 ²⁰	95	2	1		1		99
9 ²⁰ -9 ²⁵	90	3					93
9 ²⁵ -9 ³⁰	95					3	98
9 ³⁰ -9 ³⁵	92				1		93
9 ³⁵ -9 ⁴⁰	108	2					110
9 ⁴⁰ -9 ⁴⁵	88	2				1	91
9 ⁴⁵ -9 ⁵⁰	90				1		91
9 ⁵⁰ -9 ⁵⁵	84						84
9 ⁵⁵ -10 ⁰⁰	95	1				25;	96
jami	2220	41	7	3	8	19	2298

2-rasm. Qo‘qon-Yangi qo‘rg‘on yo‘nalishida harakat miqdorini soatlar bo‘yicha o‘zgarish grafigi.

3-rasm. Qo‘qon-Yangi qo‘rg‘on yo‘nalishida harakat tarkibini o‘zgarish siklogrammasi.

Qo‘qon-Yangi qo‘rg‘on yo‘nalishida harakat miqdori va tarkibini o‘zgarishini tahlil qilganimizda harakat tarkibida yengil avtomobillarni miqdori 96,6 % ni tashkil

etishi bu o‘z navbatida transport oqimida yengil avtomobillarni soni yuqori ekanligi shu bilan birgalikda oqimda harakat tezligi ta‘minlash va yo‘llarda harakat xavfsizligini oshirish dolzarb masala hisoblanadi.

Harakat tezligi to‘g‘risida olingan boshlang‘ich ma‘lumotlarni matematik statistika usuli bilan tahlil qilinadi. Buning uchun *birinchi navbatda* kuzatuv natijasida tezlikni turkumlarga (razryadga) ajratiladi. Shundan so‘ng har bir turkumga to‘g‘ri kelgan tezlik *ma‘lumotlari yig‘ib* chiqiladi, shundan keyin chastota hisoblanadi. **Chastota** - bu biror razryadga to‘g‘ri kelgan avtomobillar soni. Chastota yordamida chastota aniqlanadi. **Chastota** — bu chastotaning har bir razryaddagi qiymatining jami chastota yig‘indisiga nisbati 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Turkumlar	Takrorlanish	Chastota	Jamlangan chastota
45-50	3	2,1	2,1
50-55	30	20,8	22,9
55-60	33	22,9	45,8
60-65	29	20,1	66,0
65-70	26	18,1	84,0
70-75	14	9,7	93,8
75-80	5	3,5	97,2
80-85	2	1,4	98,6
85-90	2	1,4	100,0

Chastotaning yig‘ilmasi esa chastotaning birin-ketin har bir razryaddagi qo‘shilmalaridan iborat bo‘ladi. Ko‘rsatilgan qiymatlarni jadvalga kiritib, u yordamida taqsimot va jamlangan egrilik (2-rasm) chizilib, so‘ngra tezlik qiymatlari tahlil qilinadi, **Taqsimot egriligi** yordamida ko‘p qaytariladigan tezlik — **modal tezlik** aniqlanadi.

Jamlangan egrilik yordamida esa **15, 50, 85, 95 %** ta‘minlanganlik tezlik qiymatlari topiladi. Jamlangan egrilikdan aniqlanadigan tezliklarni quyidagicha tahlil qilish mumkin 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Ta'minlanganlik tezlik qiymatlari, %	15 %	50 %	85 %	95 %	Modal tezlik
Tezlik km/soat	48	57	67	73	57

2-rasm. Kuzatish natijalarini statistik usul bilan ishlash

a) taqsimot egriligi; b) jamlangan egrilik.

Jamlangan egrilikdan aniqlanadigan tezliklarni quyidagicha tahlil qilish mumkin. Bunda 15 % tezlik harakatni tashkil qilishda eng past tezlik sifatida qabul qilinishi kerak va u yordamida minimal tezlik chegaralanib, 4.7 buyuruvchi belgisi o'rnatiladi. 50 % ta'minlanganlikdagi tezlik qiymati oqimdagi hamma avtomobillarning *o'rtacha qiymatini ko'rsatadi*. 85% ta'minlanganlikdagi tezlikka asosan yo'l belgilari va belgi chiziqlari o'rnatiladi. 95 % ta'minlanganlikdagi tezlik

hisobiy tezlikka teng deb qabul qilinadi va bu qiymat yo‘l elementlarini hisoblashda qo‘llaniladi.

Yuqorilardan kelib chiqqan holda yo‘llarda xavfsiz harakatlanishni tashkil qilishning asosiy maqsadi-har bir transport vositalarining yuqori tezlik bilan yo‘lning turli bo‘laklaridan, yilning har qanday ob-havo sharoitida xavfsiz o‘tkazish va piyodalarni xavfsiz harakatlanishini ta’minlashdan iborat, deb tushuniladi. Bundan kelib chiqadigan asosiy vazifalar quyidagilar:

-transport vositalarining va piyodalarining harakat tartibini belgilash va ta’minlash;

-yo‘l harakati qatnashchilariga qulayliklar yaratish;

-avtomobillarning yuqori samaradorlik bilan ishlashini ta’minlash va eng yaxshi yo‘l sharoitlarini vujudga keltirish;

-harakat xavfsizligini ta’minlash va iloji boricha yo‘l transport hodisasini eng kam sodir etilishiga erishish;

-atrof-muhitni ifloslantirmaslik;

-transport vositalarining va yo‘l inshootlarining tez ishdan chiqmasligini ta’minlash;

Shuningdek haydovchilik guvohnomasini endigina qo‘liga olgan, hali yetarlicha tajribaga va transport vositasini boshqarish mahoratiga ega bo‘lmagan haydovchi uchun minglab avtomobillar, yuzlab piyodalar harakatlanayotgan, har qadamda uchraydigan ko‘plab yo‘l belgilari va chiziqlari, svetofor qurilmalari uchraydigan yo‘llarda xavfsiz harakatlanish oson ish emas. Har qanday haydovchi ham yo‘llarda uchrashi mumkin bo‘lgan turli holatlarni shoshilmasdan, to‘g‘ri va oqilona baholab harakatlanishga yillar o‘tgan sari o‘zida ko‘nikma hosil qiladi. Buning uchun unga ma’lum bir vaqt kerak bo‘lib, u eng avvalo «Yo‘l harakati qoidalarini»ni mukammal o‘rganishi va xavfsizlik talablarini chuqur anglashi darkor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. –Т.: «Adolat», 1996. 134-b.
2. Азизов Қ.Х., Дарабов М., Сайфутдинова Р.А. Обеспечение безопасности движения на городских улицах. –Т.: ТАДИ, 2009. – 132 с.
3. Азизов Қ.Х. Основы безопасности движения смещанных автомобильно-тракторных потоков. – Т.: «Фан», 2008. – 185 с.
4. Azizov Q.X. Yo‘l harakatini tashkil etish asoslari. Т.: “Fan va texnologiyalar”, 2009-244 b.